

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ТВЕРДОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-CU-MN.

Турахужаева Азизахон, PhD студентка, Сарвар Турсунбаев, PhD, доцент,
Махмудов Фахриддин, PhD студент, Абдуллаев Фаррух, Phd студент.
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан.

Алюминиевые сплавы на сегодняшний день являются одними из самых востребованных из-за своей высокой прочности, низкой плотности, электропроводности и многим другим факторам [1]. В эпоху технологии, во всем мире ведутся исследования, направленные на расширение области применения этих сплавов и разработке технологии, которые значительно улучшают литейные и механические свойства этих сплавов [2-3]. Одним из таких направлений является модификация и легирование алюминиевых сплавов различного состава, что позволяет оптимизировать ряд свойств, таких как твердость, прочность, жидкотекучесть и структура.

Данная работа была направлена на повышение твердости алюминиевых сплавов Al-Cu-Mn путем добавления в них легирующих элементов. При этом содержание кремния оставалось неизменным, тогда как оксид германия, учитывая содержание германия в 1%, 2%, 3%, добавлялся в разных пропорциях для оценки изменений твердости.

Твердость сплавов измерялась по параметру Бринелля и электрический твердомер HBRV-187,5F использовался для анализа сплава (рисунок 1). Для более четкого выявления результатов анализа, образцы были проверены с разных четырех сторон после тщательного шлифования поверхности сплавов.

Рисунок 1. Прибор, измеряющий твёрдость.

В результате измерения твердости выявлены следующие значения твердости образцов: Al-Cu-Mn без добавки легирующих элементов – 48.75HB; сплав с добавлением 5% Si и 1% Ge – 60HB; сплав с 5% Si и Ge 2% – 55.4HB; сплав с легирующими элементами 5% Si и 2% Ge – 63.1HB.

Рисунок 2. Изменения твердости сплава в зависимости от состава легирующих элементов.

На рисунке 2 представлены различия в твердости различных четырех образцов. Как видно по графику, общий тренд твердости показывает возрастающий результат, общее возрастание которого составляет 29.4%, несмотря на незначительное уменьшение при дальнейшем добавлении германия, первоначальная добавка кремния и германия в расплав дал хороший результат, увеличивая твердость на 11.25НВ при добавке 5% кремния и 1% германия. Однако, следует отметить, что при дальнейшем увеличении содержания германия на 2%, значение твердости несколько уменьшилось, при этом показывая увеличение твердости на 10% по сравнению с первоначальным сплавом.

Список литературы:

1. Гаврилин, А. Н., Дмитриев, В. С., Ермаков, Д. В., Дерусова, Д. А., & Беликов, Р. К. (2025). Исследование демпфирующих свойств алюминиевого сплава Д16 для снижения виброактивности электромеханического устройства системы жизнеобеспечения нефтегазовых станций. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 336(3), 163-169.
2. Главатских, М. В., & Поздняков, А. В. (2025). Особенности структуры и свойств нового сплава AL-Zn-Mg-Cu-Zr-Er. XXIII Международная научно-техническая Уральская школа-семинар металлургов-молодых ученых.—Екатеринбург, 2025, 74-78.
3. Валихов, В. Д., Хрусталева, А. П., & Жуков, И. А. (2024). Влияние базальтовых волокон на структуру и свойства алюминиевых сплавов.